

水电能源科学

Water Resources and Power

ISSN 1000-7709, CN 42-1231/TK

《水电能源科学》网络首发论文

题目：斜向不规则波作用下直立式防波堤越浪及受力研究
作者：徐超，黄哲，李艳丽，宋国华，汪峰
网络首发日期：2026-01-21
引用格式：徐超，黄哲，李艳丽，宋国华，汪峰. 斜向不规则波作用下直立式防波堤越浪及受力研究[J/OL]. 水电能源科学.
<https://link.cnki.net/urlid/42.1231.TK.20260121.1347.034>

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

斜向不规则波作用下直立式防波堤越浪及受力研究

徐超¹, 黄哲², 李艳丽³, 宋国华¹, 汪峰³

(1. 海宁市水利建设管理有限责任公司, 浙江 嘉兴 314400; 2. 水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院, 江苏 南京 210024; 3. 浙江省水利水电技术咨询中心, 浙江 杭州 310020)

摘要: 为研究斜向不规则波作用下环抱形直立式防波堤的越浪量及波压力分布特性, 以指导某港口延伸堤头工程的设计, 本文综合采用了物理模型试验与数值模拟相结合的研究方法。首先, 系统梳理并比选了适用于斜向波的直立堤越浪量计算方法(包括 Franco C 法、美国海岸工程手册法及大连理工大学法等)与波压力计算方法(包括合田良实法、永井庄七郎法、港口与航道水文规范法等)。依据弗洛德相似律(几何比尺 1: 55)开展了整体物理模型试验, 在长 40 m、宽 30 m 的波浪港池中, 模拟了不同水位即波向组合条件下的作用工况, 测量了防波堤堤顶越浪量及波压力分布情况。试验结果表明: 偏正向作用是波浪作用下的越浪量最大; 波压力沿堤身分布呈先增大后减小的规律, 最大值出现在静水面附近; 越浪量试验结果与 Franco C 法计算结果最为接近, 波压力分布则与合田良实法吻合良好。此外, 基于 OpenFOAM 建立了三维精细化数值波浪水池, 经物理试验数据验证, 该模型在模拟波浪传播、越浪过程及波压力分布时误差可控(波压力平均误差约 6%), 具有良好的准确性。研究成果为类似环抱形直立式防波堤工程的设计计算提供了可靠的方法参考与实践依据。

关键词: 直立式防波堤; 物理模型试验; OpenFOAM; 波高分布; 越浪; 波压力

Study on Wave Overtopping and Wave Forces of Vertical Breakwaters under Oblique Irregular Waves

XU Chao¹, HUANG Zhe², LI Yanli³, SONG Guohua¹, WANG Feng³

(1. Haining Water Conservancy Construction and Management Co., Ltd., Jiaxing, Zhejiang 314400, China;

2. Nanjing Hydraulic Research Institute, Nanjing, Jiangsu 210024, China;

3. Zhejiang Water Conservancy and Hydropower Technology Consultation Center, Hangzhou, Zhejiang 310020, China)

Abstract: To investigate the characteristics of wave overtopping and wave pressure distribution on vertically-walled breakwaters with a harbor-enclosed layout under oblique irregular waves, and to provide guidance for the design of a breakwater head extension project at a specific port, this study adopted an integrated research methodology combining physical model tests with numerical simulations. Firstly, methods for calculating wave overtopping (including the Franco C, CEM, and Dalian University of Technology methods) as well as wave pressure calculation methods (such as the Goda and Nagai methods) for vertical breakwaters under oblique waves were

作者简介: 徐超 (1987-), 男, 高级工程师, 本科, 主要从事海岸防灾减灾研究工作

通讯作者: 黄哲 (1993-), 男, 工程师, 博士生, 主要从事河口海岸水动力研究, E-mail: zhuang@nhri.cn

systematically reviewed and compared. Comprehensive physical model tests were then conducted based on Froude similarity law (geometric scale 1:55) in a wave basin measuring 40 m in length and 30 m in width. Five wave directions (SSW, S, SSE, ESE, E) under different water-level conditions were simulated, and the overtopping discharges at the breakwater crown along with the wave pressure distributions along various sections of the breakwater were accurately measured. The test results indicate that the maximum overtopping discharge occurred under ESE wave incidence. The wave pressure distribution along the breakwater face first increased and then decreased with depth, peaking near the still water level. The measured overtopping discharges showed the closest agreement with the calculations from the Franco C method, whereas the wave pressure distributions aligned well with those predicted by the Goda method. Furthermore, a refined three-dimensional numerical wave tank was established based on OpenFOAM. Validated against the physical test data, this model demonstrated good accuracy in simulating wave propagation, the overtopping process, and wave pressure distribution, with controllable errors (average wave pressure error approximately 6%). The research outcomes provide reliable methodological references and practical guidance for the design and calculation of similar vertically-walled breakwaters with harbor-enclosed layouts.

Keywords: Vertical breakwater; Physical model test; OpenFOAM; Wave height distribution; Wave overtopping; Wave pressure

中图分类号: U656.2 **文献标志码:** A

我国沿海某港口提升工程拟延伸堤头，以形成环抱式布置的直立式防波堤，优化港内泊稳条件。该港口位于海湾地形内，总体建港条件较佳，主要为小风区风浪影响，最大风区长度约 30km，因此呈现较强的不规则性。同时，根据周边岸线走向及岛屿分布，延伸段主要受到 SE~S~SW 向波浪作用，由于延伸段基本呈 NNE-SSW 走向，因此在偏 S 向波浪作用时，波向线与堤轴线间的夹角较小，波浪偏斜向作用于防波堤。

图 1 工程区卫片叠加拟建工程

Figure 1. Satellite Image of Project Area with Proposed Project Overlay

设计过程中，防波堤越浪量及波压力的取值关乎结构安全及工程造价。为科学指导本工

程防波堤设计及布局，探讨斜向不规则波作用下的越浪及波压力特性是十分有效且必要的途径。本研究首先搜集了国内外较为常用的斜向不规则波作用下直立堤越浪及波压力计算方法；然后通过物理模型试验，测量了延伸段防波堤越浪及波压力分布情况，比选推荐了适用于类似工程的越浪及受力的计算方法，为后续相似工程设计取值提供了参考依据。

同时，考虑物理模型试验成本较高，而计算机技术和计算流体力学理论快速发展，建立了基于 OpenFOAM 的波浪与环抱形直立式防波堤相互作用的三维精细化数值波浪水池，以物理模型试验结果为修正了模型参数，并验证了数学模型的准确性，为后续相似工程设计取值提供了更为便捷高效且合理可信的方法。

1 斜向不规则波作用下直立堤越浪及波压力计算方法

1.1 直立堤越浪计算方法

我国现行的《堤防工程设计规范》《防波堤与护岸设计规范》等国家与行业标准中，仅有针对斜坡式堤防的越浪量计算方法，而缺少直立式堤防的越浪量计算方法。现有针对直立式堤防的越浪计算方法中，考虑到了斜向不规则波作用的经验公式有 Franco C 法、美国海岸工程手册法（CEM）和大连理工大学法等。

（1）Franco C 法

1995 年 Franco C 通过三维波浪模型试验分析了沉箱防波堤的越浪量，提出了适用于堤前水深较大情况（结构物处水深与有效波高的比值大于 3）的计算方法^[1]：

$$\frac{q}{\sqrt{gH_s^3}} = 0.19 \exp\left(\frac{-4.2}{\gamma_\beta} \cdot \frac{R_c}{H_s}\right) \quad (1)$$

其中， q 为平均越浪量(m^3/s)； g 为重力加速度； H_s 为有效波高(m)； R_c 为堤顶相对于静水面的高度(m)； β 为波向角 ($^\circ$)； γ_β 为受斜向和多向波浪影响的折减因子。

（2）美国海岸工程手册法（CEM 法）

1999 年 Franco C 等将式(1)~式(2)进行了扩展^[2]，进一步考虑了斜向不规则波作用以及方向谱的影响（适用范围为 $0^\circ \sim 60^\circ$ ），扩展后的计算公式被美国海岸工程手册采用，具体如下：

$$\frac{q}{\sqrt{gH_s^3}} = 0.082 \exp\left(\frac{-3.0R_c}{H_s} \cdot \frac{1}{\gamma_\beta \gamma_s}\right) \quad (2)$$

其中， γ_s 为取决于直立堤结构形式的修正因子。

（3）大连理工大学法

2007 年俞聿修等人通过三维波浪模型试验，对斜向和多向不规则波对直立堤的越浪量进行了研究，但受试验条件限制，研究采用波向角范围总体偏小（为 $0 \sim 45^\circ$ ），根据试验结果得

到了平均越浪量的计算公式^[3]:

$$\frac{q}{\sqrt{gH_s^3}} = 0.051 \exp\left(\frac{-0.684d}{H_s} \cdot \frac{R_c}{H_s} \cdot \frac{1}{\gamma\beta}\right) \quad (3)$$

1.2 直立堤波压力计算方法

针对波浪作用下直墙建筑物所受波压力的计算方法中,应用较为广泛的有合田良实法、永井庄七郎法,以及《港口与航道水文规范》法等。

(1) 合田良实法

合田良实基于大量的物理模型试验以及对原型防波堤的验证,提出了计算斜向波波浪作用于直立堤时的波压力计算方法^[4]:

波压力零点距离静水面的高度:

$$Z = 0.75(1 + \cos \beta)H_{max} \quad (4)$$

静水面的波压力:

$$p_s = \frac{1}{2}(1 + \cos \beta)(\alpha_1 + \alpha_2 \cos^2 \beta)\gamma H_{max} \quad (5)$$

堤底的侧波压力:

$$p_b = \alpha_3 p_s \quad (6)$$

其中, H_{max} 为不规则波列中的最大波高(m); γ 为水的重度(kN/m^3); d_b 为堤前 5 倍有效波高距离处的水深(m); d_l 为基床护面层上的水深(m),若无护面层则 $d_l=d'$; L 为波长(m); α_1 、 α_2 、 α_3 为系数。

(2) 永井庄七郎法

永井庄七郎基于大量的水槽试验,得出了波浪正向作用下的波浪压力强度的计算公式^[5]:

① 浅水波区 ($0.135 \leq d/L < 0.35$)

$$p = \gamma H \frac{\cosh k(d+z)}{\cosh kd} \quad (7)$$

② 非常浅水波区 ($d/L < 0.135$, $H/L < 0.04$)

$$p = \gamma H \left(\frac{\cosh k(d+z)}{\cosh kd} + \frac{0.3(d+z)}{d} \right) \quad (8)$$

③ 深水波区 ($d/L \geq 0.35$)

$$z \leq 0 \text{ 时,} \quad p = \gamma H \frac{\cosh k(d+z)}{\cosh k(d+H)} \quad (9)$$

$$z > 0 \text{ 时,} \quad p = \gamma H \left[\frac{\cosh k(d+z)}{\cosh k(d+H)} - z \right] \quad (10)$$

上述各计算公式中,垂直坐标 z 从静水面起算,向上为正向下为负。

(3) 《港口与航道水文规范》法

《港口与航道水文规范》对直立堤波压力计算划分较为详细，涵盖了不同基床类型及波态^[6]。本节仅介绍适用于本文物理模型试验工况（即 $H/L \geq 1/30$ 且 $0.2 < d/L < 0.5$ 条件下）的计算方法：

$$p = \gamma H \frac{\cosh k(d+z)}{\cosh kd} \quad (11)$$

2 波浪物理模型试验

2.1 试验仪器及设备

波浪港池长 40m、宽 30m、深 1.0m，配备推板式可移动不规则波造波机，可通过移动造波机制造不同入射角度的波浪。波浪测量使用 LG1 型电容式波高仪。波压力采集使用 DS30 型 64 通道点压力仪系统，能同时测量动态、静态压力。

2.2 模型设计

遵照《水运工程模拟试验技术规范》相关要求，按照 Froude 相似律设计，采用正态模型，几何比尺取为 55。原型水深为 7.65m、6.25m，入射波采用 JONSWAP 谱的不规则波（按照重力相似准则模拟）。波浪要素见表 1。

表 1 试验工况
Table 1. Test Conditions

组别	波向	水深(m)	H _{1%} (m)	H _{13%} (m)	T _m (s)	组别	波向	水深(m)	H _{1%} (m)	H _{13%} (m)	T _m (s)
1	SSW	7.65	2.13	1.45	5.1	7	ESE	7.65	2.94	2.00	5.3
2		6.25	1.76	1.19	4.8	8		6.25	2.48	1.69	4.9
3	S	7.65	2.94	2.00	5.3	9	E	7.65	2.94	2.00	5.3
4		6.25	2.46	1.67	4.9	10		6.25	2.48	1.69	4.9
5	SSE	7.65	2.94	2.00	5.3						
6		6.25	2.46	1.67	4.9						

防波堤原型尺寸如下：西侧直立堤总长 264m，宽 25m，堤顶高 8.7m；东侧直立堤总长 503m，分为 3 段：北段为 280m 的直线段，中段为 85m 的圆弧段，中心线半径 186m，南段为 138m 的直线段，东堤宽度为 12m，堤顶高程为 9.0m，港池外侧顶面设置防浪墙，防浪墙顶标高 9.5m。东侧直立堤的北段走向大致呈南北方向，南端走向呈 SSW~NNE 方向，两道防波堤均不透水，港区口门朝向为偏 SW 向，地势自北向南微倾斜。

2.3 试验方法

试验通过可移动式造波机与导波板的相互配合，制造出不同方向（SSW、S、SSE、ESE、E 向）的波浪。

越浪量测点布置见图 2，共布置有 9 个测点，采用人工接水收集越浪水体并称重的方式

获取越浪量。

试验共布置了 6 条波压力监测断面，每条断面设置有 4 个波压力监测点。波压力测点布置位置示意图见图 3、图 4。结合波浪要素大小及拟建防波堤走向，波压力试验主要针对 ESE 向和 E 向开展。

图 2 越浪测点布置示意图
Figure 2. Schematic Layout of Overtopping Measurement Points

图 3 波压力测点布置示意图
Figure 3. Schematic Layout of Wave Pressure Measurement Points

图 4 波压力测点布置示意图
(断面 1 为例)
Figure 4. Schematic layout of wave pressure measurement points (Section 1 as an example)

3 试验结果及分析

3.1 越浪量

SSW 向波浪作用下 (组别 1、组别 2)，在 $h=7.65\text{m}$ 和 $h=6.25\text{m}$ 时，波浪基本为顺堤传播，外海侧基本无水体越过挡浪墙，未测得越浪。

$h=7.65\text{m}$ 时，S 向和 SSE 向波浪作用下，2#测点测得的越浪量相对最大，分别为 $0.011\text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ 和 $0.029\text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ ；ESE 向波浪作用下，2#和 6#测点测得的越浪量相对最大，为 $0.041\text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ ；E 向波浪作用下，6#测点测得的越浪量相对最大，为 $0.037\text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ 。 $h=6.25\text{m}$ 时，由于水深降低、波高减小，组别 4、组别 6、组别 8、组别 10 仅观测到少许浪花作用至堤顶，低于测量分辨率，因此不做对比分析。

物理模型试验中各工况下的平均越浪量试验值与计算值对比见表 2，其中 S 向超出 CEM 法、大连理工大学法的适用范围。

由表可见，相同工况下，Franco C 法与 CEM 法计算结果相对较大，大连理工大学法较小。随浪向改变，试验值与计算值的变化趋势总体一致，数值上普遍小于 Franco C 法与 CEM 法，除正向作用外其他浪向作用时大于大连理工大学法。

经对比，Franco C 法计算结果更为接近并略大于试验结果，其主要原因为本次试验采用水深相对较大且为非破碎的单向不规则波 (h/H_s 在 3.7~5.3)，与 Franco C 法的试验条件相近。因此，这类情况的工程采用该方法来预测直立堤堤顶越浪量是合理且安全的，对于多向不规则波作用下的越浪量计算，可采用 CEM 法计算。

表 2 不规则波作用于直立堤上的平均越浪量($m^3/(m \cdot s)$)

Table 2. Average Overtopping Discharge on Vertical Breakwaters under Irregular Waves ($m^3/(m \cdot s)$)

组别	入射波波向	波向角	试验值	Franco C 法	CEM 法	大连理工大学法
3	S	67.5°	0.0081	0.0089	-	-
5	SSE	45°	0.0210	0.0234	0.0217	0.0122
7	ESE	0°	0.0353	0.0373	0.0453	0.0402
9	E	22.5°	0.0293	0.0337	0.0360	0.0203

3.2 波压力

结合波浪要素及拟建防波堤走向，波压力试验主要针对偏正向的 ESE 向和 E 向开展，试验结果见图 5、图 6。由图可知，不同方向波浪入射条件下， $h=7.65m$ 时各测点波压力普遍大于 $h=6.25m$ 。

图 5 ESE 向入射条件下波压力试验结果

Figure 5. Experimental Results of Wave Pressure under ESE Wave Incidence

图 6 E 向入射条件下波压力试验结果

Figure 6. Experimental Results of Wave Pressure under E Wave Incidence

水深相同的情况下，各断面的波压力从上至下均呈现先增大再减小的规律，最大波压力发生在静水面附近。这一特征主要原因在于：根据波浪理论，静水面附近水质点运动的水平速度最大，动压贡献显著；向上至水面以上，波浪爬高过程中能量耗散，波压力减弱；向下至水深较大处，水质点运动减弱，波压力逐渐趋于静水压力分布。

选取组别 7 中断面 4 的波压力物理模型试验测量值，与公式计算值进行对比，并绘制波压力曲线包络。由图 7 可见，试验值与合田良实公式计算结果吻合较好，且各方法计算得到的波压力也表现出与试验结果相同的分布规律。

合田良实法考虑了波向角 β 的影响，选取组别 9、组别 10 中断面 4 的波压力测量数据，进一步对比波浪斜向入射条件下试验结果与合田良实法计算结果。由图 8 可见，试验值与计算值吻合较好，因此推荐使用合田良实法计算直墙建筑物所受波压力分布情况。

图 7 波浪正向入射条件下波压力包络图对比

Figure 7. Comparison of Wave Pressure Envelopes under Normal Wave Incidence

(a)组别 9

(b)组别 10

图 8 波浪斜向入射条件下波压力包络图对比

Figure 8. Comparison of Wave Pressure Envelopes under Oblique Wave Incidence

4 三维精细化数值模型

为解决物理模型试验成本高、周期长、工况覆盖有限的不足，并探索一种可应用于类似工程的高效分析手段，本文基于 OpenFOAM 建立了三维数值模型。该模型作为一种可扩展、可重复、经济高效的数值工具，可为后续相似工程设计提供全面的决策支持。

4.1 数值方法

三维精细化数值模型的数值方法具体如下：

(1) 控制方程。模型控制方程采用连续性方程和动量守恒方程。

(2) 自由液面追踪。采用 VOF 法追踪空气与水体的交界面，为了提升计算精度，增加人工压缩项。

(3) 边界及初始条件。三维数值波浪水池两端设置为出流及入流边界，两侧为侧壁边界，上侧为大气边界，底部为床面边界。初始条件设定为：全场的速度和压力均为 0，静水面以下的体积函数为 1，静水面以上的体积函数为 0。

(4) 数值离散。计算域的离散包含空间离散和时间离散^[7]。采用有限体积法进行空间离散，并使用欧拉隐式方法进行时间离散。

(5) 求解方法。为保障保证迭代求解的稳定与收敛，本文数值模型采用松弛方法，并通过 PIMPLE (Pressure-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) 压力-速度耦合算法求解控制方程，实现非定常流动中速度场与压力场的解耦与迭代更新，从而有效模拟波浪与防波堤结构的相互作用过程。

基于上述方法构建的考虑越浪作用的环抱形直立式防波堤三维数值波浪水池见图 9，自

由液面及防波堤周围进行网格加密见图 10。

图 9 数值港池示意图

Figure 9. Schematic Diagram of the Numerical Wave Basin

图 10 局部网格加密

Figure 10. Locally Refined Mesh

4.2 造波与消波

通过速度入口造波和主动消波边界实现波浪的生成与吸收^[8]，以组别 9 为例，经累计频率分析，生成波列过程的有效波高与目标值误差为 3.1%（图 11-a），波周期无误差；经谱分析，模拟波谱与目标波谱吻合较好（图 11-b）。

(a)波面历时图

(a) Time History of Water Surface Elevation

(b)目标波谱与模拟波谱对比情况

(b) Comparison between Target Wave Spectrum and Simulated Wave Spectrum

图 11 数值模拟造波情况（组别 7 为例）

Figure 11. Wave Generation in Numerical Simulation (Test Group 7 as an Example)

4.3 计算结果

由试验结果可知，组别 3、5、7、9 的堤顶发生了越浪，经计算数学模型对应组别下的越浪量分别为 $0.0083 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ 、 $0.0219 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ 、 $0.0363 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ 、 $0.0290 \text{ m}^3/(\text{m}\cdot\text{s})$ ，与试验值间的差值在 1%~5%之间。数值模拟和物理模型越浪过程对比见图 12。

(a)数值模拟

(a) Numerical Simulation

(b)物理模型

(b) Physical Model

图 12 数值模拟及物理模型越浪过程对比

Figure 12. Comparison of Overtopping Process between Numerical Simulation and Physical Model

以组别 7 为例，对比数值模拟与物理模型波压力分布结果，各工况下不同断面计算值与

直言直总体相近，最大误差在 10%以内，平均误差 6%。

综上所述，基于 OpenFOAM 建立的数学模型中，能够较为准确的反演出波浪传播、变形及与直立防波堤相互作用时的冲击、爬高、越浪过程。

5 结论

本研究通过物模试验揭示了斜向不规则波作用下环抱形直立堤的越浪与受力特性，推荐了计算方法；基于 OpenFOAM 建立了模拟波浪与直立堤作用全过程的数值模型，经验证，该模型计算得到的越浪量及波压力值误差总体较小，可作为一种高效、经济、可扩展的工具，用于工程前期的多方案快速比选及参数敏感性分析。

参考文献

- [1] Franco C. 3D Wave Overtopping on Caisson Breakwaters[C]//Proc of 26th IAHR Congress: Vol. 5, 1995.
- [2] Franco C , Franco L .Overtopping Formulas for Caisson Breakwaters with Nonbreaking 3D Waves[J].Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering, 1999, 125(2):98-108.
- [3] 俞聿修,赵凤亚,李晓亮,等.斜向和多向不规则波对直立堤平均越浪量研究[J].海洋工程,2007,(03):32-39.(YU Yuxiu, ZHAO Fengya, LI Xiaoliang, et al. Study on mean overtopping discharge of vertical breakwaters by oblique and multidirectional random waves[J]. China Ocean Engineering, 2007(03): 32-39.)
- [4] Goda Y. Random seas and design of maritime structures(3rd Edition)[M]. Singapore:World Scientific, 2010.
- [5] 史奔骏.圆弧曲面复式箱舱沉箱护岸结构波浪作用的试验研究[D].大连理工大学,2015.(SHI Benjun. Experimental Study on Wave Action of Composite Caisson Revetment Structure with Arc Curved Surface[D]. Dalian University of Technology, 2015.)
- [6] JTS 145-2015(2022 版),《港口与航道水文规范》[S]. 北京: 人民交通出版社, 2022.(JTS 145-2015 (2022 Edition), Code of Hydrology for Harbor and Waterway[S]. Beijing: China Communications Press, 2022.)
- [7] Rusche H. Computational fluid dynamics of dispersed two-phase flows at high phase fractions[D]. Imperial College London (University of London), 2003.
- [8] Wang D, Sun J, Gui J, et al. A numerical piston-type wave-maker toolbox for the open-source library OpenFOAM[J]. Journal of Hydrodynamics, 2019, 31(4): 800-813.